

OLIV TA'LIM TALABALARIDA STRESSGA QARSHI BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK TRENINGLARNING O'RNI

Rasulov Isomiddin Ravshanjon o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali O'qituvchisi

Tell: +998997832610

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528288>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalar ta'lim faoliyati davomida duch keladigan stressli holatlar va ularga qarshi barqarorlikni shakllantirishning psixologik hamda pedagogik mexanizmlari tahlil etiladi. Ta'lim jarayonida yuzaga keladigan stress omillari — o'quv yuklamasining ko'pligi, vaqt yetishmasligi, baholash tizimi, ijtimoiy raqobat va o'zini namoyon qilish bosimi kabi holatlar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: stress, ta'lim faoliyati, talabalar, psixologik barqarorlik, emotsional muvozanat, irodaviy sifatlar, stressni yengish, pedagogik qo'llab-quvvatlash, refleksiya, psixologik trening.

Kirish. Talabalik davrida ta'lim va hayot faoliyati jarayonlari bilan uzviy aloqada o'ziga xos bo'lgan murakkabliklar, qiyinchiliklar va muammolar mavjud bo'ladi. Bu jarayonlarning tez-tez sodir bo'lishi, qaytarilib turishi yoki uzoq vaqt davomida faol bo'lishi talabalarning stressga berilishiga sabab bo'lishi borasidagi qarashlar yuqorida keltirib o'tildi. Mazkur ilmiy tadqiqot aynan talabalardagi stress holatlariga nisbatan bardoshli bo'lish, stressga qarshi barqarorlikni takomillashtirish bilan bog'liq bo'lganligi bois tadqiqot ishi yuzasidan talabalarda bir nechta sinov tajribalar va empirik tadqiqotlar o'tkazilishi nazarda tutilgan.

Stressga barqarorlik tushunchasini ilmiy tadqiq etish yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqotlar ikki asosiy natijaga erishuviga sabab bo'lgan: birinchidan insonning stressga barqarorlik ko'rsatkichlarini, ya'ni yuqori, o'rta va past ko'rsatkichlarni aniqlash imkonini beruvchi testologik instrumentlar ishlab chiqilgan; ikkinchidan, shaxsning har qanday faoliyati uning stressga barqarorligi bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq ekanligi asoslab berilgan. Boshqacharoq aytganda, shaxsning stressga barqarorligi qanchalik yuqori bo'lsa, faoliyat samaradorligi ham shunchalik yuqori bo'ladi, aksincha, stressga barqarorlik darajasining pastligi esa insonning stress jarayonida energiyasini salbiy psixologik holatlarni yengishga yo'naltirishiga majbur bo'ladi.

N.V.Szen va Y.V.Paxomov psixologik treninglarning ijobi jihatlarini quyidagi fikrda berganlar: "Ma'lum bir vazifani birgalikda hal qilar ekan, psixologik trening ishtirokchilari o'zaro bir-birini tushunishga va birgalikda harakat qilishga intiladilar. Mana shu birgalikdagi harakat prinsipi natijasida ular nimanidir o'ylaydilar, tahlil qiladilar va qandaydir ko'nikmalarni hosil qiladilar. Psixotrening ishtirokchilari mashg'ulotlar jarayonida o'zlarini to'liq ochadilar va bir-birlarini yaxshiroq biladilar. O'zaro ishonch hissi ham chuqurlashadi. Bir-biriga qiziqishi ham chuqurlashadi".[1]

Hozirgi kunda bir qancha olimlar psixoterapiya, psixokorreksiya va psixologik maslahatlar jarayonlarida psixologik trening dasturlaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratishmoqda. Ilmiy tadqiqotimizda psixologik trening mashqlarini qo'llagan holda refleksiyani takomillashtirish va natijada o'z-o'zini tushunish, o'z shaxsiyatiga va boshqalarga bo'lgan qarashlarini ijobiy tomonga o'zgartirish, o'zini nazorat qila olish, xissiy

moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish, frustratsion tolerantlikni tarkib toptirish, koping strategiyasining faol usullaridan foydalanish malakasini shakllantirish, bundan tashqari psixologik bardoshlilik darajasini ko'tarish orqali stressga qarshi barqarorlikni takomillashtirishga yordam berishi ko'zda tutilgan.

Shuni aytib o'tish lozimki, stressga qarshi barqarorlik o'smirlarda talabalik yillarida mustahkamlanadi. Talabalik davrida stressli holatlarga ro'baro bo'lish ehtimoli ancha yuqori hisoblanadi. Talabani fiziologiyasi va psixikasi uchun yot bo'lgan ijtimoiy sharoitga, begona insonlarga, o'zgacha urf-odatlariga ko'nikishi yoki bu sistemaning qayta tarkib toptirish, yangi paydo bo'lgan ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq masalalarning barchasi talabalar uchun kuchli stressni vujudga keltiruvchi omil hisoblanadi. Biroq har qanday muammoli vaziyatni har bir talaba o'zining individualligi, ruhiyati, emotsional tipologi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qabul qiladi, bu esa talabani stressga barqarorlik darajasini aniqlab beradi.

Ma'lumki, talaba ta'lim jarayoni davomida vujudga keladigan stressli holatlarniyengib o'tish usullarini o'rganishida alohida psixologik bilimlarga ega mutaxassislarning yordami juda zarurdir. Ayni vaqtda bunday yordam oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan va ular psixologik xizmat tizimi orqali faoliyat yuritmoqda. Psixologik xizmat bo'limi talabalarni o'quv davrdagi kamolotining, ijtimoiy moshlashishi hamda bilim yurtiga moslashuv jarayonining qonuniyatlari va o'ziga xosligi borasidagi bilimlar bilan taminlashlari zarur. Psixologik xizmat talabalarning individual va kasbiy rivojlanishlariga ko'maklashishi hamda ilim olish jarayoni davomida ularga imkoniyatlar yaratish uchun zarur.

Hozirgi davrda psixologik xizmat bo'limi xodimlarining ish faoliyatida turli xil psixokorrelyatsion dasturlar yaratish orqali talabalardagi emotsional holatlarni oldini olishga yordam berish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini, tolerantligini qolaversa, paydo bo'layotgan stressogen holatlarga qarshi barqarorligini takomillashtirishga yordam beruvchi ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan psixokorreksion trening mashqlarini ishlab chiqish hamda ularni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb vazifalardan biridir. Ilmiy izlanishimiz davomida yaratilgan korreksion trening dasturidan ko'zlangan maqsad shu vazifalarni bajarish uchun xizmat qiladi.

Talabalarda stressga qarshi barqarorlikni takomillashtirishning samarali yechimi sifatida psixologik trening mashqlarni tanlashdan yana bir maqsad, talabalar tomonidan o'zlashtirilayotgan nazariy bilimlar ayrim hollarda real hayotiy jarayonlarga to'g'ri kelmasligi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llab ko'rish imkoniyatining imkonsizligi, ularning hayot borasidagi tasavvurlari va real hayot o'rtasidagi tafovutlar natijasida egallangan bilimlarning malakalarga aylanmay qolayotganligi sabablarini hal qilishdan iboratdir.

“Trening” tushunchasini o'rgatish, tarbiya berish, tayyorlash, mashq o'tkazish kabi tushunchalar bilan bog'liq holda qo'llash mumkin. Chunonchi, N.V.Buravsova trening mashqlarini murakkab strukturaga ega faoliyat turlarini egallash va tahlil qilish qobiliyatini o'stiruvchi vosita sifatida ta'riflaydi.[2]

Psixo treningnini klassik psixologiya ta'limotida quydagicha ta'rif beriladi: “Shaxsning o'zini tushinishi, guruhlardagi shaxslararo aloqalar va muloqotga kirishish ko'nikmasi, malakalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan guruhiiq metodlar yig'indisidan tarkib tpgan mashg'ulot turi”. [3] Treningni amalga oshirish jarayonida shaxsning kasbiy va ruxiiq sifatlarida

ijobiy rivojlanishlar sodir bo'ladi va insonning ijtimoiy va individual muammolarini bartaraf etishga imkon beradi.

Tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilayotgan va qo'llanilayotgan psixologik trening dasturlar ko'p bo'lanligi uchun ularni klassifikatsiyalarga bo'lish turlicha mezonlarga asoslanadi. K.Rudestamning [4] fikricha, agar treningdan ko'zlangan maqsaddanni hisobga olgan holda saralaydigan bo'lsak, ularni ma'lum bir malakalarni hosil qiluvchi treninglar, insonni shakllantiruvchi treninglar va boshqa turlariga ajratiladi. Dastlabki trening dasturi shaxsning o'zgarishiga sabab bo'luvchi xulq-atvor me'yorlarini shakllantirish omili deb qaralsa, keyingi holatdagi trening dasturining samarasi shaxsning ichki dunyosida gavdalanadi, ya'ni insonning ichki olamiga ijobiy ta'sir qilish bilan uning xulq-atvorini o'zgartirish. Bularni amalga oshirish uchun quyidagi uslublar to'g'risida ularni xbardor qilish maqsadga muvofiqdir:

1. Tashqi holatga yo'naltirilgan usul – ta'lim faoliyatida bajarishi kerek bo'lgan topshiriqlarga nisbatan mas'uliyat bilan yondashish.

2. Ichki holatga yo'naltirilgan usul - o'ziga bo'lgan ishonch darajasini o'stirish va bo'lgan hodisaga nisbatan xolis yondashuvni shakllantirish hamda o'zini ijobiy his qilish uchun ishlab chiqilgan relaks usullardan foydalanishga o'rganish. [5]

Talabalarda stressga qarshi barqarorlikni takomillashtiriga yo'naltirilgan trening mashg'ulotining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Guruhda ishonch, o'zaro hurmat, yuqori kayfiyat va ijobiy muhitini yaratish;

2. Sinaluvchilarda o'z imkoniyatlariga to'g'ri baho berish, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirish va o'ziga nisbatan hurmat xissini shakllantirish, boshqa insonlarni tushunish ko'nikmalarini shakllantirish;

3. Tadqiqotda ishtirok etuvchi talabalarda frustratsion tolerantlik xususiyatlari orqali mavjud muammolarni to'g'ri anglash hamda ularni bartaraf etishda bag'rikenglik bilan yondashish va frustratsiya holatlariga qarshi individual tolerantligini oshirish;

4. Stressogen vaziyatlarga nisbatan bosiqlik bilan shaxsiy pozitsiyani ko'rsatishga qaratilgan koping strategiyasining usullarini o'rganish va ularni keng tadbiiq qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

Trening dasturining tarkibi 2ta bosqichdan iborat:

1. Ma'lumot berish bosqichi - avval sinaluvchilarning mavzu borasidagi tushunchalariga aniqlik kiritiladi, bunda art terapiya, kognitiv terapiya, geshtalt terapiya, tranzakt analiz kabi ma'lumotlarga tayaniladi.

2. Muammoning bartaraf etish bosqichi – psixodramma, psixogimnastik harakatlar, turli xil o'yin va ko'proq rolly o'yinlar, tana terapiyasi, art-terapiya (rasm terapiya, musiqiy terapiya,), tajribalar almashinuv, psixologik hujum va boshqa bir qancha metod hamda uslublarni o'z ichiga qamrab oladi.

Stressga qarshi barqarorlikni takomillashtirishga qaratilgan trening dasturining rejasi har bir kuni uchun tayanch tamoyillari quyidagi asosda tuzilgan:

- vaqtdan samarali foydalanish – trening dasturining boshlanishidan to tugagunigacha har bir daqiqasigacha taqsimlangan bo'lishi darkorligi;

- refleksiya (guruh tarkibidgilar aylana shaklida joylashtirilgan stullarga o'tirib o'zaro bir-birlari bilan suxbat qurishlariva o'zlari haqida ma'lumot uzatishlari, asosiy qism uchun

belgilangan vazifalarni bajarish va kun yakuni bo'yicha xulosa o'tkazish - bu kabi faoliyat turlarining barchasi o'zida reflektiv jarayonlarni o'zida ifoda etadi;

- kreativlik - taklif qilinayotgan o'yin, mashq va bahs-munozaralar sinaluvchi talabalarni standart bo'lmagan usullarni topishga undaydigan bo'lishi lozim.

- temporitm - bu vazifalarni ishtirokchilarga mohirona tarzda taqsimlashki, bir necha daqiqada maksimal tarzda ijobiy natijalarni qo'lga kiritish olish imkonini beradi;

Qolaversa, psixologik trening dasturlarini tashkillashtirish hamda amalga oshirishda ma'lum bir tamoyillarga tayanish lozim bo'ladi va bu ham dasturdanazarda tutilgan. Trening mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonida trener: qatnashuvchilarning yosh darajasi, jinsi, etqodi, va individual xususiyatlarini inobatga olishi; sinaluvchilarning shaxsiy faolligini oshirishi; ishtirokchilarni hurmat qilishi va ahloq qoidlariga rioya qilishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М.: Смысл, 2008. - 282 с.; 36-б.
2. Буравцова Н.В., Дмитриева Н.В. Развитие личностной харизматичности посредством социально-психологического тренинга. /Социосфера. 2014. № 1. С.180-184.; 181-б
3. Исмоилова Н.З. Психологик тренинг асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент, "Innovatsiya-ziyo", 2019. - 242 б.; 6-б.
4. Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб.: Питер ком, 1999. - 384 с.
5. Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб.: Питер ком, 1999. - 384 с.